

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Journal of digital medicine

<https://medarticle.kiut.uz/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20604713>

ЭКСТРЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕОБРАТИМОГО ПУЛЬПИТА

(KIUT) Ташкентский Международный Университет Кимё

Алиходжаев Самандар Сардорovich

Бакалавр 4 курс стоматологического факультета

Научный руководитель, PhD, доцент, Хатамов Улугбек Алтибаевич

e-mail: hatamovulugbek@yahoo.com

Цель исследования

Необратимый пульпит на поздней стадии развития характеризуется острой и интенсивной болью, которую трудно контролировать с помощью анальгетиков [2, 4]; поэтому пациенту требуется неотложная эндодонтическая помощь. В таких случаях необходимы быстрая и точная диагностика, а также немедленные меры для устранения симптомов [1, 3, 5, 6]. Очень часто недостаток времени является одним из факторов, существенно влияющих на протокол лечения.

Цель данного исследования заключалась в определении минимального объёма вмешательств, необходимых для уменьшения боли и предотвращения дальнейших осложнений при лечении неотложных случаев необратимого пульпита.

Материал и методы

В исследование было включено 102 эндодонтических случая у пациентов в возрасте от 19 до 50 лет (всего 98 пациентов: 45 мужчин и 53 женщины, без анамнеза рецидивирующих заболеваний или аллергии на пищевые продукты

и лекарственные средства), которые были пролечены 6 группами студентов в учебных аудиториях.

Диагноз устанавливался на основании данных анамнеза, объективных клинических исследований (осмотр, зондирование, перкуссия, пальпация) и рентгенологического исследования.

Основным симптомом в анамнезе была спонтанная и постоянная боль, периодически повторяющаяся и не поддающаяся действию периферических анальгетиков.

При осмотре выявлялись обширные кариозные дефекты. Функция зубов была нарушена.

Рентгенологические исследования показывали развивающиеся кариозные процессы вблизи пульпы зуба и отсутствие признаков периапикальных изменений.

После постановки диагноза «прогрессирующий необратимый пульпит» случаи были разделены на 3 группы в зависимости от проведённых манипуляций:

Группа 1 (34 случая) — применение анестетика Ultracain® D-S Forte 2 мл, удаление кариозных масс и обеспечение эндодонтического доступа путём вскрытия пульпарной камеры и устьев каналов.

Экстирпация пульпы зуба и наложение в пульпарную камеру лекарственной прокладки Creso-spad (препарат для дезинфекции корневого канала после пульпэктомии с очень низким поверхностным натяжением, что обеспечивает хорошее проникновение в дентинные каналы, без формалина; содержит 20% метакрезилацетата в качестве анальгезирующего средства).

Группа 2 (34 случая) — применение анестетика Ultracain® D-S Forte 2 мл, экстирпация пульпы зуба, электрометрическое определение рабочей длины с использованием Rayex 4 и рентгенологического контроля, обработка корневого канала до достижения апикального упора. Наложение лекарственной прокладки Creso-spad в пульпарную камеру.

Группа 3 (34 случая) — применение анестетика Ultracain® D-S Forte 2 мл, экстирпация пульпы зуба, электрометрическое определение рабочей длины с использованием Rayex 4 и рентгенологического контроля, полная обработка корневого канала (методика step-back) и пломбирование пастой Cortisimol (ацетат преднизолона 1,1%, параформальдегид, оксид цинка, красный оксид свинца, вспомогательные вещества) и гуттаперчевыми штифтами.

После проведения вышеуказанных манипуляций в течение 48–72 часов наблюдали наличие кровотечения и боли при перкуссии (наличие кровотечения в корневом канале определяли по присутствию крови на ватном тампоне, пропитанном лекарственным средством, высушенном и затем помещённом в пульпарную камеру).

Обработка данных проводилась с использованием статистического пакета SPSS 13.0.1. Уровень значимости был установлен на уровне $p < 0,05$, при котором нулевая гипотеза отвергается.

Результаты исследования

У пациентов, подвергшихся манипуляциям группы 2, наблюдается значительно меньшее кровотечение по сравнению с пациентами, которым проводились манипуляции группы 1.

И у пациентов, подвергшихся манипуляциям групп 2 и 3, наблюдается значительно меньше боли по сравнению с пациентами, которым проводились манипуляции группы 1.

Выводы

Минимальный объём вмешательств, обеспечивающий удовлетворительный клинический результат при неотложном лечении необратимого пульпита, включал в себя полное удаление пульпы, точное определение рабочей длины и начальную обработку корневого канала с обеспечением апикального контроля, что соответствовало протоколу группы 2. Именно этот подход позволил достичь значительного снижения кровотечения в корневом канале и минимизации боли при перкуссии, обеспечивая стабильный симптоматический контроль.

В то же время наилучшие клинические и отдалённые результаты были получены в группе 3, где выполнялась полноценная инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с последующей obturацией, что способствует более качественной санации системы корневых каналов и снижению риска послеоперационных осложнений.

Однако в условиях неотложного приёма и ограниченного времени реализация полного объёма вмешательств не всегда возможна, что делает протокол группы 2 оптимальным компромиссом между клинической эффективностью и практической выполнимостью. Таким образом, поэтапный подход к лечению необратимого пульпита позволяет эффективно контролировать боль и воспаление на экстренном этапе, с последующим завершением эндодонтического лечения при наличии возможности.

Литературы

1. Bender IB. Reversible and irreversible painful pulpitis: diagnosis and treatment. Aust. Endod. J., 2000, Apr; 26(1):10-4
2. Claffey E. et al. Anesthetic efficacy of articaine for inferior alveolar nerve blocks in patients with irreversible pulpitis. J. Endod. 2004, Aug; 30(8):568-71
3. Lopez-Marcos JF. Aetiology, classification and pathogenesis of pulp and periapical disease. Med Oral Pathol Oral Cir Bucal. 2004, 9, 58-62
4. Mc Dougal et al. Success of an alternative for interim management of irreversible pulpitis. J. Am. Dent. Assoc. 2004, Dec; 135 (12): 1707-12
5. Ranali et al. Perception of Pain and Anxiety during Emergency Dental Care. Dent. Anesth. Res., 2006, March, 78-9
6. Vohra F. et al. An evaluation of etiologic factors for root canal therapy. J. Pak Dent Assoc Sep 2005; 14(3): 154-7